

O‘ZBEK TILSHUNOSLIGIDAGI PRAGMALINGVISTIK TADQIQOTLAR

Qurbonaliyeva Sabohat Ulug‘bek qizi

Termiz davlat pedagogika instituti talabasi

sabohatqurbonaliyeva28@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada jahon va o‘zbek tilshunosligida pragmalingvistika fanining yuzaga kelishi, uning o‘zbek tilshunosligida shakllanishi va taraqqiyoti masalalari hususida fikrlar bayon etilgan.

Kalit so‘zlar: pragmatika, nutqiy muloqot, nutqiy akt, semiotika, adresant, adresat.

Pragmatika (yunoncha “pragma” – ish- harakat) aslida falsafiy tushuncha bo‘lib, u qadimgi yunon faylasuflari davrlaridan qo‘llanishda bo‘lgan. Keyinchalik ushbu termini J.Lokk, E.Kant kabi faylasuflar Arestoteldan o‘zlashtirish orqali keng iste‘molga kiritishdi. Shu tariqa falsafada pragmatizm oqimi yuzaga keldi. Bu oqimning asosiy taraqqiyot davri va uning targ‘iboti XX asrning 20-30- yillarida sezila boshladi va u keyinchalik tilshunoslikka ham singishiga sabab bo‘ldi. O‘sha davrda Ch.Morris pragmatik nazariyasini semiotikaning bir bo‘lagi sifatida semantika va sintaktika kabi bo‘limlar bilan teng huquqda ajratadi. Falsafiy pragmatizm oqimining lingvistikada o‘z aksini topishida amerikalik olim Ch.Prisning hissasi katta. Ushbu falsafiy tizimning asosiy g‘oyasi semiotik belgining ma‘no-mazmuni berilgan belgi vositasida bajarilayotgan harakatning samarasi, natijalari, muvaffaqiyati bilan bog‘liq holda o‘rganishga qaratiladi.

Jahon tilshunosligida pragmalingvistikaning keng miqyosda o‘rganila boshlashi XX asrning 60-80- yillariga borib taqaladi. Mazkur davrda J. Ostin, J. Serl kabi tilshunoslar nutqiy akt nazariyasi haqidagi fikrlar ilgari surila boshlandi. Ma‘lumki, nutqiy muloqotning eng kichik amaliy ko‘rinishi nutqiy akt sanaladi va nutqiy aktlar o‘z navbatida nutq muomalasi qoidalari va tartibiga bo‘ysunadigan maqsadli nutqiy harakat sifatida tushuniladi. Nutq aktlarining umumiy jamlanmasi nutqiy faoliyatni

tashkil etadi. Mazkur nazariyaning asosiy tadqiqot obyektiga so‘zlovchi – adresant, tinglovchi – adresat va ularning o‘zaro munosabati, muloqot vaziyati bilan aloqador qator masalalar kiradi.

Ch.Pris semiotika doirasida - sintaktika, semantika va pragmatika kabi uch ilmiy sohani mustaqil yo‘nalishlar sifatida ajratadi. Uning ta’rificha, sintaktika - belgilarning o‘zaro sintaktik munosabatlarini ularning obyekt yoki interpretator-tavsiflovchiga bo‘lgan munosabatlaridan ajratgan holda o‘rganishdir, semantika esa – belgilarning o‘z designatlari, ya’ni ular vositasida ifodalanayotgan obyektga bo‘lgan munosabatini tahlil qiladi va nihoyat, pragmatika – belgining undan foydalanuvchi-interpretatorga nisbatan munosabatini yorituvchi fandır.[1]

Pragmatik tilshunoslik sohasining keng taraqqiy etishi va rivojlanishida Amerika va Yevropa tilshunosligida Ch.Morris, V.Evans, R.Bach, G.Antons, T.A.van Deyk, W.Dressler, H.P.Grice, Z.Harris, G.N.Leech, W.North, J.R.Searle, J.Ostin, D.Walton, G.Yule, G.Lakoff, Ch.Piers, R.Horn, G.Ward, S.C.Levinson, B.Birner, A.Kehler, H.H.Clark, A.E.Goldberg, E.C.Traughott, G.Fauconnier, J.Cutting, R.Jackendoff, Smith Carlota, G.Lyons, A.Wierzbiska va boshqalar, rus tilshunosligida esa Y.Stepanov, T.Buligina, N.Artyunova, V.Demyankov, V.Grigoryeva, T.V.Anisimova, S.A.Aristov, V.V.Bogdanov, G.V.Kolshanskiy, M.L.Makarov, G.G.Pochepsov, G.G.Slishkin, A.A.Susov, I.P.Susov, S.A.Suxix, V.YE.Chernyavskaya kabilar katta hissa qo‘shib kelmoqdalar. Tilshunoslikning mazkur sohasini O‘zbekistonda taraqqiy etishi va rivojlanishida olimlarimizdan Sh.Safarov, S.Rahimov, D.Ashurova, N.Mahmudov, A.Mamajonov, A.No‘rmonov, B.Yo‘ldoshev, H.Nematov, A.Bushuy, M.Hakimov, S.Mo‘minov, A.Mamatov, J.Yoqubov, S.Boymirzayeva, L.Raupova, M.Ernazarova va boshqa tilshunoslarning xizmati beqiyos. Pragmalingvistikaning semiotika sohasiga kirib borishi o‘tgan asrning 80-90-yillarida sodir bo‘ldi. O‘sha yillar davomida Amerika va rus tilshunosliklarida keng miqyosdagi tadqiqiy ishlar amalga oshirila boshlandi. Xususan, N.Mahmudov, A.Nurmonov, D.Ashurova, S.Rahimov kabi olimlar o‘zlarining qator ilmiy maqolalari orqali pragmalingvistikaning nutqiy ifodasiga oid sathlarni o‘zbek tilshunosligiga olib kirdilar. Sh.Safarov va S. Rahimovlarning

doktorlik dissertatsiyalarining himoya qilinishi o‘zbek tilshunosligida pragmalingsvistikaning taraqqiy etishiga zamin yaratdi. Yana bir pragmalingsvistika bo‘yicha qilingan tadqiqot – D.U. Ashurovaning doktorlik dissertatsiyasida so‘z yasalishi sathida til birliklarining stilistik hamda pragmatik tahlili o‘rin olgan edi. 90-yillarning boshlarida o‘zbek tilshunos olimlari tomonidan bir qator ilmiy maqolalar ham chop etildi. Sh.Safarovning “Pragmalingsvistika” monografiyasida pragmalingsvistikaga oid etnopragsmatika, sotsiopragsmatika, qiyosiy pragmatika, nutqiy akt, nutqiy muloqotda deysis tarkibiga oid tushunchalar tahlili keltirildi.[1] M. Hakimovning “O‘zbek ilmiy matnining sintagmatik va pragmatik xususiyatlari” nomli nomzodlik dissertatsiyasi o‘zbek tiliga oid pragmalingsvistika sohasiga tegishli dastlabki tadqiqotlar qatoriga kiradi. Mazkur ish o‘zbek tilidagi ilmiy matnlarni mazmunan va shaklan ifodalanishida pragmatik omillarni yoritishga qaratilgan ish hisoblanadi. Mazkur tilshunos olimning pragmalingsvistika bo‘yicha bir qator darslik va monografiyalari ham mavjud.[2] Til birliklarining pragmatik funksiyalari jonli muloqot jarayonida nutqiy vaziyat va nutqiy xulq turlari ta’sirida to‘liq namoyon bo‘ladi. Shu jihatdan nutqiy muloqot, uning turlari va bosqichlari, muloqot xulqi kabi masalalar ham pragmalingsvistikaning muhim masalalaridan biri hisoblanadi. Tilshunos olim S.Mo‘minovning tadqiqotlari mazkur masalalarga bag‘ishlangan tadqiqot hisoblanadi.[3] Bolalar muloqotida nutqiy akt turlarining voqelanishi masalalari M.Qurbonova tomonidan tadqiq etilgan bo‘lib, unda bolalar nutqiga xos pragmatik xususiyatlar tahlil qilingan.[4] Z.Burhonov, A.Pardayev, M.Ernazarova kabi olimlarimizning izlanishlari bevosita badiiy matn pragmatikasiga oid bo‘lib, ushbu tadqiqotlarda badiiy matn pragmalingsvistikasi nazariyasi uchun asos bo‘ladigan fikrlar ilgari surilgan.

Xulosa sifatida aytishimiz mumkinki, bugungi tilshunosligimizda pragmalingsvistika sohasining barcha sohalari, yo‘nalishlari o‘zbek tilshunoslari tomonidan keng o‘rganilmoqda va tadqiq etilmoqda. Bu esa o‘zbek tilshunosligining jahon tilshunosligi bilan hamnafas ekanligidan dalolat beradi.

Adabiyotlar ro‘uxati (использованная литература / references):

1. Safarov S. Pragmalingvistika. – O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi. Toshkent, 2000. – 300 b.
2. Hakimov. M. O‘zbek pragmalingvistikasi asoslari. – Toshkent: Akademnashr, 2013. – 176 b.
3. Mo`minov S. O`zbek muloqot xulqining ijtimoiy-lisoniy xususiyatlari. Farg`ona. 2021. 52-60-b.